

**UNIVERSIDAD
NACIONAL TECNOLÓGICA
DE LIMA SUR**

MANUAL DE LABORATORIO

FÍSICA III

2017

Mg. SAN BARTOLOMÉ MONTERO, Jaime Hwer

Lic. ESCALANTE ABURTO, Antonio

Primera Edición

Villa El Salvador-2017

Lima-Perú

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Dr. SILVESTRE ZENÓN, Depaz Toledo
Presidente de la Comisión Organizadora

Dr. CASTRO BEDRIÑANA, Jorge Isaac
Vicepresidente Académico

Dra. PIZAN TOSCANO, Lupe Nérida
Vicepresidente de Investigación
y Responsabilidad Social

Mg. ORTEGA GALICIO, Orlando Adrián
Responsable de la Facultad de Ingeniería y Gestión

Dra. SANCHEZ MONTENEGRO, Verónica
Responsable de Estudios Generales

©Manual de Laboratorio de Física III

Desarrollo y Edición : Primera Edición-2017.

Elaboración : Mg. San Bartolomé Montero Jaime Hewer.
Lic. Escalante Aburto Antonio.

Soporte Académico : Facultad de Ingenierías y Gestión.

Presentación

El presente manual está diseñado teniendo en cuenta la teoría cognoscitiva de construcción del conocimiento, tomando como base los fundamentos teóricos impartidos en aula y laboratorio, en el curso de Física III.

En este marco, es grato presentar a los estudiantes de Ingeniería el presente documento académico denominado MANUAL DE LABORATORIO DE FÍSICA III.

Documento en el cual están diseñadas claramente las diversas prácticas experimentales que facilitarán, la comprensión de conocimientos; dominio y manejo de equipos instrumentales y uso de materiales en las prácticas relacionadas con los diversos tópicos que se desarrollaran en el curso de FÍSICA III.

La metodología de desarrollo de prácticas en los diferentes temas experimentales ha sido establecido para estudiantes de Ingeniería; teniendo como base el aprendizaje previo de las ideas teóricas básicas.

Así mismo, como soporte didáctico se ha toma en cuenta los textos indicados, en la referencia bibliográfica de cada practica de laboratorio; para facilitar la comprensión de los temas teóricos impartidos en aula, en interrelación con las prácticas.

Al cerrar estas líneas, nosotros los autores esperamos contribuir a la formación científica y tecnológica de los futuros Ingenieros.

Los Autores
Mg. Jaime Hewer San Bartolomé Montero
Lic. Antonio Escalante Aburto

ÍNDICE

EXPERIMENTOS	Pág.
OSCILACIONES	
1. Estudio del movimiento oscilatorio armónico simple.....	05
2. Estudio del movimiento oscilatorio amortiguado.....	06
PÉNDULO FÍSICO Y OSCILACIONES ACOPLADAS	
3. Estudio del Péndulo Físico.....	12
4. Estudio de Oscilaciones Acopladas.....	17
PÉNDULO FÍSICO COMPUESTO	
5. Estudio del péndulo físico compuesto.....	22
6. Cálculo de la aceleración de la gravedad.....	23
7. Cálculo del radio de giro respecto de su centro de gravedad.....	24
ONDAS Y SONIDO	
8. Cálculo de la frecuencia de las ondas sonoras.....	29
9. Cálculo de la velocidad del sonido utilizando ondas estacionarias.....	31
HIDROSTÁTICA	
10. Evaluación experimental de la paradoja hidrostática.....	34
11. Evaluación de la variación de la presión con la profundidad en un líquido.....	36
12. Estudio del principio de Arquímedes.....	37
DILATACIÓN TÉRMICA Y CALOR	
13. Medición de la dilatación térmica del acero, latón y aluminio.....	40
14. Uso de la calorimetría para determinar los calores específicos de los sólidos....	41
PROCESOS TERMODINÁMICOS	
15. Estudio de procesos termodinámicos, isobáricos, isotérmicos e isócoros.....	45
OPTICA GEOMÉTRICA	
16. Estudio del comportamiento de la luz al pasar de aire a vidrio.....	50
17. Cálculo del índice de refracción del vidrio.....	51
18. Cálculo del ángulo límite.....	52
ANEXOS	
1. Protocolo de seguridad.....	63
2. Modelo de Presentación de informe de laboratorio.....	66

EXPERIMENTO 01: OSCILACIONES

1. OBJETIVOS

- Verificar experimentalmente las leyes del movimiento oscilatorio armónico simple utilizando el sistema masa-resorte.
- Verificar las leyes del movimiento oscilatorio amortiguado sujeto a la fricción de aire.

2. FUNDAMENTO TEORICO

Movimiento Oscilatorio Armónico Simple:

Es un movimiento periódico en torno a un punto de equilibrio estable, en el que el móvil pasa de un lado a otro por un mismo punto llamado punto de equilibrio estable.

Figura (1): Modelo de MAS.

Para el sistema masa resorte de la Figura (1), el MAS se genera como consecuencia de la fuerza de Hooke:

$$F = -kx \quad (1)$$

k : constante de restitución del resorte.

Aplicando la segunda ley de Newton tenemos:

$$-kx = ma \quad (2)$$

$a = \frac{d^2x}{dt^2}$ es la aceleración, de modo que la Ec. (2) se escribe como:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \quad (3)$$

Donde $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ es la frecuencia angular del MAS.

El periodo de oscilación es:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \quad (4)$$

Resolviendo la ecuación (3) se encuentra que la posición, la velocidad y la aceleración del móvil se expresan como:

$$x = A\text{sen}(\omega t + \varphi) \quad (5)$$

$$v = A\omega \cos(\omega t + \varphi) \quad (6)$$

$$a = -\omega^2 x = -A\omega^2 \text{sen}(\omega t + \varphi) \quad (7)$$

Siendo A es la amplitud del movimiento y φ es la fase inicial. Ver figura (2).

Figura (2): Posición, amplitud, periodo del MAS.

Movimiento oscilatorio Amortiguado

El movimiento oscilatorio amortiguado se genera al introducir en el sistema masa resorte una fuerza de oposición al movimiento proporcional a la velocidad $F = -\lambda v$, que en el experimento será equivalente a la fuerza de viscosidad del aire, de modo que la ecuación del movimiento se puede expresar como:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad (8)$$

Donde $\beta = \lambda/2m$ es el coeficiente de amortiguamiento y $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ es la frecuencia angular de las oscilaciones sin amortiguamiento.

La solución de (8) cuando $\beta < \omega_0$ es:

$$x = Ae^{-\beta(t-t_0)} \text{sen}(\omega(t-t_0) + \alpha) \quad (9)$$

Siendo A y α constantes arbitrarias que dependen de las condiciones iniciales en el instante $t = t_0$ y ω la frecuencia angular de las oscilaciones amortiguadas dado como:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \quad (10)$$

La Ec. (9) indica que la amplitud de las oscilaciones disminuye en el tiempo de manera exponencial y la Ec. (10) dice que el amortiguamiento disminuye la frecuencia. La ecuación de ajuste para (9) es:

$$A \cdot \exp(B \cdot (t-t_0)) \cdot \text{Sen}(C \cdot (t-t_0) + D) + E \quad (11)$$

3. MATERIALES

- Sensor de fuerza
- Cinta métrica
- Interface 3B NetLab, ver figura(4)
- Resorte helicoidal (3 y 5.25 N/m), ver figura(3)
- Soporte Universal, ver figura(5)
- Nuez Universal
- Disco de papel de 12 cm de diámetro.
- Juego de pesas

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

4. PROCEDIMIENTO

1. Instale el sistema masa resorte utilizando el sensor de fuerza y el resorte

- helicoidal de 3N/m, de acuerdo a la figura (3), utilice una masa de 40g.
2. Encienda el computador, conecte el sensor a la interface y esta a su vez, a uno de los puertos USB del computador.
 3. Ejecute el Software 3B Netlab, verifique que la conexión entre el computador y la interface este correctamente establecida, seleccione una escala de medida de 2 ms con una cantidad de valores de 10000.
 4. En el sensor de fuerza seleccionar el rango de medición de ± 5 N y luego presionar el botón Tara.
 5. Mueva la masa 2.0 cm por debajo o sobre su posición de equilibrio, suelte y pulse iniciar en el programa 3B NetLab para iniciar la toma de datos.

Dependencia de las oscilaciones con la amplitud

6. Tomando una masa de 40 g, mueva la pesa 2.0 cm por debajo o sobre su posición de equilibrio, suelte e inicie la medición en el programa 3B NetLab. Realice el gráfico de datos y el ajuste de curvas correspondiente. Guarde sus resultados en un archivo.
7. Mueva la pesa 3.0 cm por debajo o sobre su posición de equilibrio, suelte e inicie la medición en el programa 3B NetLab. Realice el gráfico de datos y ajuste de curvas. Guarde sus resultados en un archivo.

Dependencia de las oscilaciones con la masa

8. Cambie la masa por 60 g, presione el botón tara, mueva la pesa 2.0 cm por debajo o sobre su posición de equilibrio, suelte e inicie la medición en el programa 3B NetLab. Realice el gráfico de datos y ajuste de curvas. Guarde sus resultados en un archivo.
9. Cambie la masa por 80 g, presionar botón tara, mueva la pesa 2.0 cm por debajo o sobre su posición de equilibrio, suelte e inicie la medición en el programa 3B NetLab. Realice el gráfico de datos y ajuste de curvas. Guarde sus resultados en un archivo.

Dependencia de las oscilaciones con la constante del resorte

10. Cambie de resorte de 3N/m por la de 5.25N/m y considerando una masa de 40 g, presione el botón tara, mueva la pesa 2.0 cm por debajo o sobre su posición de equilibrio, suelte e inicie la medición en el programa 3B NetLab. Realice el gráfico de datos y ajuste de curvas. Guarde sus resultados en un archivo.

Oscilaciones amortiguadas

11. Con el resorte de 3N/m, adicione un disco de papel de 12 cm de diámetro a la masa de 40 g de acuerdo a la figura 5, cambie el intervalo de medición a 20ms, presione el botón tara, mueva la pesa 8.0 cm por debajo o sobre su posición de equilibrio, suelte e inicie la medición en el programa 3B NetLab. Realice el gráfico de datos y ajuste de curvas. Guarde sus resultados en un archivo.

5. CUESTIONARIO

1. De acuerdo a los gráficos obtenidos en los pasos 4 al 9 del procedimiento ¿los movimientos estudiados son armónicos simples? ¿por qué?
2. Con los datos obtenidos en los ajustes de fuerza en función del tiempo, realizados en los pasos 5 y 6 complete la siguiente tabla (1).
3. De la tabla 1. ¿Depende el periodo del MAS de la amplitud? ¿Concuerdan sus resultados con la teoría del MAS? justifique.
4. Determinar el error porcentual de los valores experimentales de la frecuencia de oscilación. Explique.

Tabla 1.

	PASO 6 (k=3N/m)	PASO 7 (k=3N/m)
Masa (g)		
F(t) (N)		
X(t)=F(t)/k		
Amplitud (m)		
ω (rad/s)		
Periodo (s)		
Velocidad V(t)		
Aceleración a(t)		

- 5.¿Qué indican las fases iniciales de x(t), para cada MAS?
6. Con los datos obtenidos en los ajustes de fuerza en función del tiempo, realizados en los pasos 5, 7 y 8 complete la siguiente tabla(2).

Tabla 2.

	PASO 6 (k=3N/m)	PASO 8 (k=3N/m)	PASO 9 (k=3N/m)
Masa (g)			
F(t) (N)			
X(t)=F(t)/k			
Amplitud (m)			
ω (rad/s)			
Periodo (s)			
Velocidad V(t)			
Aceleración a(t)			

7. ¿Depende el periodo de MAS de la masa del sistema? ¿Concuerdan sus resultados con la teoría del MAS? justifique.

8. Determinar el error porcentual de los valores experimentales del periodo de oscilación. Explique.

9. Con los datos obtenidos en los ajustes de fuerza en función del tiempo, realizados en los pasos 5 y 9 complete la siguiente tabla(3).

Tabla 3.

	PASO 6 (k=3N/m)	PASO 10 (k=5.25N/m)
Masa (g)		
F(t) (N)		
X(t)=F(t)/k		
Amplitud (m)		
ω (rad/s)		
Periodo (s)		
Velocidad V(t)		
Aceleración a(t)		

10. ¿Depende el periodo de MAS de la constante del resorte? ¿Concuerdan sus resultados con la teoría del MAS? justifique.
11. Con los datos obtenidos en los ajustes de fuerza en función del tiempo, realizados en los pasos 5 y 10 complete la siguiente tabla(4).
12. ¿Calcular del coeficiente de amortiguamiento β ? justifique.
13. Determine el tiempo en la cual la amplitud de la fuerza total aplicada disminuye en 50% y 80% de su amplitud inicial.
14. Deducir detalladamente la ecuación de oscilación del péndulo simple.
15. Deducir detalladamente la ecuación del oscilador armónico amortiguado.

Tabla 4.

	PASO 6 ($k=3\text{N/m}$)	PASO 11 ($k=3\text{N/m}$)
Masa (g)		
F(t) (N)		
Amplitud (N)		
Frecuencia (rad/s)		
Periodo (s)		

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

EXPERIMENTO 02: PÉNDULO FÍSICO Y OSCILACIONES ACOPLADAS

1. OBJETIVOS

- Estudio experimental del péndulo físico
- Estudiar las oscilaciones acopladas: oscilación equifásica y determinación de su frecuencia de oscilación T_+ , oscilación en oposición de fase y determinación de su frecuencia de oscilación T_- , oscilaciones acopladas con batidos máximos y determinación del período de oscilación T así como el período de los batidos T_Δ .

2. FUNDAMENTO TEORICO

Péndulo Físico.- es formado por un cuerpo rígido que oscila alrededor de un punto del cuerpo, cuya ecuación de movimiento se rige por:

$$\tau = I\alpha \quad (1)$$

Donde I es el momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación, τ el torque resultante respecto al eje de giro y α la aceleración angular, de modo que el período del péndulo de oscilación del péndulo para ángulos pequeños se expresa como:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgd}}. \quad (2)$$

Donde d : es la distancia del eje de giro al centro de masa.

Oscilaciones acopladas

En la oscilación de dos péndulos acoplados, la energía se transmite entre los dos péndulos en ambas direcciones. Si los péndulos son iguales y se excitan a una oscilación de tal forma que al principio uno de los péndulos se encuentre en su posición de reposo, la transmisión de la energía es total. Esto significa que un péndulo llega por completo al estado de reposo mientras el otro oscila con máxima amplitud. El tiempo transcurrido entre dos estados de reposo de un péndulo o, en general, entre dos instantes diferentes en los que el péndulo oscila con amplitud mínima, se denomina frecuencia de batido T_Δ

Las oscilaciones de dos péndulos simples idénticos y acoplados se pueden describir como superposiciones de dos oscilaciones propias (oscilaciones sujetas una sola fuerza). Es posible observar estas oscilaciones propias si se provoca la oscilación de ambos péndulos en fases iguales u opuestas. En el primer caso, los péndulos oscilan sin influencia del acoplamiento, con frecuencia de péndulo desacoplado; en el segundo caso, oscilan con la máxima influencia del acoplamiento y la mayor frecuencia propia. Todas las demás oscilaciones son representables como superposiciones de estas dos oscilaciones propias.

Las ecuaciones de movimiento de los péndulos indican (para desviaciones pequeñas φ_1 y φ_2) lo siguiente:

$$L\ddot{\varphi}_1 + g\varphi_1 + k(\varphi_1 - \varphi_2) = 0 \quad (3)$$

$$L\ddot{\varphi}_2 + g\varphi_2 + k(\varphi_2 - \varphi_1) = 0 \quad (4)$$

Figura 1. Izquierda: oscilación acoplada general; centro: oscilación acoplada equifásica; derecha: oscilación acoplada en oposición de fase

Introduciendo las variables auxiliares $\varphi_+ = \varphi_1 + \varphi_2$ y $\varphi_- = \varphi_1 - \varphi_2$ se obtienen las siguientes ecuaciones de movimiento:

$$L\ddot{\varphi}_+ + g\varphi_+ = 0 \quad \text{y} \quad L\ddot{\varphi}_- + (g + 2k)\varphi_- = 0 \quad (5)$$

Cuyas soluciones se expresan como:

$$\begin{aligned} \varphi_+ &= a_+ \cos \omega_+ t + b_+ \text{sen} \omega_+ t \\ \varphi_- &= a_- \cos \omega_- t + b_- \text{sen} \omega_- t \end{aligned} \quad (6)$$

Que corresponden a las frecuencias circulares

$$\omega_+ = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \text{y} \quad \omega_- = \sqrt{\frac{g+2k}{L}} \quad (7)$$

Donde g : aceleración de caída, L : longitud del péndulo, k : constante de acoplamiento.

Las desviaciones de los péndulos se pueden calcular a partir de la suma o la diferencia de ambas variables auxiliares, con lo que se obtiene la solución

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2}(a_+ \cos \omega_+ t + b_+ \text{sen} \omega_+ t + a_- \cos \omega_- t + b_- \text{sen} \omega_- t) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2}(a_+ \cos \omega_+ t + b_+ \text{sen} \omega_+ t - a_- \cos \omega_- t - b_- \text{sen} \omega_- t) \end{aligned} \quad (8)$$

Aquí, los parámetros a_+ , a_- , b_+ y b_- son, en primer lugar, variables arbitrarias, que se pueden calcular a partir del estado de oscilación de ambos péndulos en el instante en que $t = 0$.

El más sencillo de interpretar es el siguiente caso, que se excita cuando el péndulo 1, en el momento 0 se desvía un ángulo φ_0 de su posición de reposo y se deja libre, mientras el péndulo 2 se encuentra en su posición de reposo 0.

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \frac{1}{2}(\varphi_0 \cos \omega_+ t + \varphi_0 \cos \omega_- t) \\ \varphi_2 &= \frac{1}{2}(\varphi_0 \cos \omega_+ t - \varphi_0 \cos \omega_- t) \end{aligned} \quad (9)$$

Tras la transformación matemática se obtiene

$$\begin{aligned} \varphi_1 &= \varphi_0 \cos \omega_\Delta t \cos \omega t \\ \varphi_2 &= \varphi_0 \text{sen} \omega_\Delta t \cos \omega t \end{aligned} \quad (10)$$

Esto corresponde a una oscilación de ambos péndulos con la misma frecuencia angular ω , en donde sus amplitudes se modulan con la frecuencia angular ω_Δ .

Esta clase de modulación se denomina batido. En el presente caso se puede hablar hasta de un batido máximo, porque la amplitud logra llegar a su mínimo valor igual a cero.

Figura (2): Diseño experimental con interfase.

3. MATERIALES

- 2 Péndulo de barra con sensor angular
- 1 Transformador 12 V, 2 A
- 1 Resorte helicoidal con dos ojales, 3 N/m
- 2 Pinza de mesa
- 2 Varillas de soporte, 1000 mm
- 1 Varillas de soporte, 470 mm
- 4 Nuez universal
- 1 Interface 3B NETlog™

4. PROCEDIMIENTO

Péndulo Físico

1. Se conecta el 3B NETlog™ y se pone en marcha el programa 3B NETlab™. Seleccione “Laboratorio de mediciones” e instale un nuevo juego de datos. Seleccione las entradas analógicas A y ajuste el alcance de medida de 20 V en el modo de tensión continua (V DC).
2. Ajuste los siguientes parámetros de medida: Frecuencia: 100 Hz, Número de valores de medida: 800, Modo: Standard.
3. Considerando la pesa en el extremo inferior y un ángulo inicial de aproximadamente 5° poner en marcha el oscilador, graficar datos, ajustar datos y guardar los resultados obtenidos.
4. Repetir 3 veces el paso anterior variando la posición de la pesa en cada caso y guardar sus resultados.

Registro de las oscilaciones en fase:

5. Ajustar la frecuencia de toma de datos a 50 Hz y número de datos a 800, Modo Standard.
6. Ambos péndulos se desvían de la posición de reposo en un ángulo igual (pequeño) en la misma dirección y luego se dejan libres al mismo tiempo.
7. Se pone en marcha la toma de datos en el 3B NETlab, grafique los datos, y guarde sus resultados gráficos.

Registro de las oscilaciones en contrafase:

8. Ajustar la frecuencia de toma de datos a 50 Hz y número de datos a 800, Modo Standard.

9. Ambos péndulos se desvían de la posición de reposo en un ángulo igual (pequeño) pero en direcciones contrarias la una de la otra y se dejan libres al mismo tiempo.
10. Se vuelve a poner en marcha la toma de datos en el 3B NETlab™, grafique los datos, y guarde sus resultados gráficos.

Registro de oscilaciones acopladas con batidos máximos:

11. Seleccione “Cambiar ajustes”, seleccione frecuencia de toma de datos a 20 Hz y número de datos 1200, modo standard.
12. Una varilla pendular se desvía de la posición de reposo y la otra se mantiene en la posición de reposo y luego se dejan libres al mismo tiempo.
13. Pulse iniciar en el 3B NETlab™, grafique sus datos y guarde sus resultados gráficos.

5. CUESTIONARIO

1. ¿Qué tipo de movimientos oscilatorios describen los péndulos físicos estudiados? Explique.
2. Determine una fórmula para la distancia del eje de giro al centro de masa de los péndulos físicos utilizados en los pasos 3 y 4 del procedimiento en términos de la masa de la barra, longitud de la barra, masa la pesa y las posiciones L_i de la pesa.
3. Complete la tabla 1, con los periodos obtenidos en los pasos 3 y 4 del procedimiento. Determine la distancia del eje de giro al centro de masa usando la fórmula deducida en el paso anterior, y el momento de inercia del péndulo en cada caso usando la Ecuación (2).

Tabla 1

	$L_1=$ (m)	$L_2=$ (m)	$L_3=$ (m)	$L_4=$ (m)
ω (rad/s)				
Periodo(s)				
d(m)				
I(kgm ²) (experimental)				
Masa del disco (kg):			Masa de la barra (kg):	
Radio del disco (m):			Longitud de barra (m):	

- Usando la definición de momento de inercia calcule una expresión para el péndulo físico usado en la experiencia.
- Calcular el valor teórico del momento de inercia usando la fórmula deducida en el paso 4. Determine el error porcentual de los momentos de inercia de la tabla 1, respecto a sus respectivos valores teóricos, y complete la siguiente tabla.

Tabla 2

	$L_1=$ (m)	$L_2=$ (m)	$L_3=$ (m)	$L_4=$ (m)
I (kgm ²) (calculado)				
I (kgm ²) (experimental)				
Error (%)				

- Explique de qué cantidades físicas fundamentales depende el periodo de oscilación del péndulo físico.

Determinación del período de oscilaciones acopladas en fase

- Se abre el juego de datos de las oscilaciones acopladas en fase.
- En el diagrama se incluyen en medio de los cursores un número grande de oscilaciones, para ello, se coloca el cursor izquierdo en el paso por cero de una de

las oscilaciones y el cursor derecho en un punto que encierre un número completo de períodos.

9. En la tabla por debajo del diagrama se lee la distancia en el tiempo (t derecho - t izquierda) de los dos cursores.

Tabla 3

n (N° de oscilaciones)	t _d (tiempo derecho)	t _i (tiempo izquierdo)

Calcule el periodo de oscilación en fase como

$$T_+ = \frac{t_d - t_i}{n} = \text{-----} = \text{---} (s) \tag{11}$$

De acuerdo a los gráficos obtenidos, explique cualitativamente las oscilaciones en fase.

Determinación del período de las oscilaciones acopladas en contrafase

10. Se abre un juego de datos para las oscilaciones acopladas en contrafase.
11. En el diagrama se incluyen en medio de los cursores un número grande de oscilaciones de modo que encierre un número completo de períodos.
12. En la tabla por debajo del diagrama se lee la distancia en el tiempo (t derecho - t izquierda) de los dos cursores.

Tabla 4

n (N° de oscilaciones)	t _d (tiempo derecho)	t _i (tiempo izquierdo)

Calcule el periodo de oscilación en contrafase como

$$T_- = \frac{t_d - t_i}{n} = \text{-----} = \text{---} (s) \tag{12}$$

De acuerdo a los gráficos obtenidos, explique cualitativamente las oscilaciones en contrafase.

Determinación del período de las oscilaciones acopladas con batidos máximos

13. Se abre un juego de datos para las oscilaciones acopladas con batidos máximos.

14. Con los dos cursores se encierra uno y si es posible varios períodos de batidos y se lee la distancia temporal en la parte inferior del diagrama.

Tabla 5

n (N° de batidos)	t _d (tiempo derecho)	t _i (tiempo izquierdo)

Calcule el periodo de batidos máximos

$$T_{\Delta} = \frac{t_d - t_i}{n} = \text{-----} = \text{----} \text{ (s)} \quad (13)$$

De acuerdo a los gráficos obtenidos, explique cualitativamente que ocurre en las oscilaciones de batidos máximos.

15. Se cambia la escala del eje de los tiempos para representar en la pantalla un período de batido.

16. Se encierran con los dos cursores el mayor número posible de períodos de oscilación de un péndulo dentro de un período de batido (el tiempo entre dos pasos por cero de la oscilación en la posición de reposo) y se lee por debajo del diagrama la distancia temporal entre los dos cursores.

Tabla 6

n (N° de oscilaciones)	t _d (tiempo derecho)	t _i (tiempo izquierdo)

Calcule el periodo de oscilación

$$T = \frac{t_d - t_i}{n} = \text{-----} = \text{----} \text{ (s)} \quad (14)$$

Comparación de los períodos de oscilación y de batido con los valores calculados en base a los períodos de las oscilaciones propias

17. Para el período T de las oscilaciones acopladas con batidos máximos se tiene (8):

$$T = 2 \frac{T_+ T_-}{T_+ + T_-} = 2 * \text{-----} = \text{----} \text{ (s)} \quad (15)$$

Determine el error porcentual de valor de T obtenido en el paso 16. Respecto al obtenido en el paso 17.

Explique que representa T :

18. Calcule el período de los batidos T_{Δ} usando la fórmula teórica

$$T_{\Delta} = \frac{T_+ T_-}{T_+ - T_-} = 2 * \text{-----} = \text{-----} \text{ (s)} \quad (16)$$

Determine el error porcentual de valor de T_{Δ} obtenido en el paso 15. Respecto al obtenido en el paso 18. Explique que representa T_{Δ} :

19. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre un péndulo simple y un péndulo físico?.

20. ¿Qué magnitudes físicas se conservan en el experimento de oscilaciones acopladas? Explique.

21. Explique cuando ocurre resonancia en los osciladores acoplados.

7. CONCLUSIONES

8. SUGERENCIAS

9. BIBLIOGRAFÍA

EXPERIMENTO 03: ALTERNATIVO PÉNDULO FÍSICO COMPUESTO

1. OBJETIVOS:

- Estudiar el comportamiento del péndulo físico compuesto.
- Determinar la aceleración de la gravedad.
- Determinar el radio de giro respecto de su centro de gravedad.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO:

PÉNDULO FÍSICO Y TEOREMA DE STEINER

Un péndulo físico es un cuerpo rígido que puede girar libremente alrededor de un eje tal como se muestra en la Figura (1). Cuando el cuerpo se separa de la posición de equilibrio y se suelta, presentará un movimiento oscilatorio. Empleando la ecuación de la dinámica rotacional:

$$\tau = I_0 \alpha$$

(1)

donde τ es el torque aplicado, I_0 es el momento de inercia del péndulo físico respecto al eje de rotación que pasa por O y α es la aceleración angular del péndulo.

Figura (1): Dispositivo del péndulo físico.

La componente del peso del centro de masa, que es perpendicular al eje del péndulo compuesto produce un torque, con respecto al punto de giro O del péndulo, este torque es:

$$\tau = -mgd \sin(\theta) \quad (2)$$

Tomando la ecuación (2) y la definición de la aceleración angular:

$$\alpha = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (3)$$

la ecuación (1), se convierte en:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{I_0} \text{sen}(\theta) = 0 \quad (4)$$

Cuando se tienen pequeñas aproximaciones es válida la aproximación $\text{Sen}(\theta) \cong \theta$, llegando a la ecuación de ondas para pequeñas oscilaciones de un péndulo compuesto.

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgd}{I_0} \theta = 0 \quad (5)$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega^2 \theta = 0 \quad (6)$$

Dónde:

$\omega^2 = \frac{mgd}{I_0}$, y como $\omega = \frac{2\pi}{T}$, se tiene para el periodo la siguiente ecuación:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{mgd}} \quad (7)$$

Momento de Inercia:

Es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo, refleja la distribución de masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación, respecto a un eje de giro. El momento de inercia sólo depende de la geometría del cuerpo y de la posición del eje de giro; pero no depende de las fuerzas que intervienen en el movimiento.

El momento de inercia desempeña un papel análogo al de la masa inercial en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme, se determina con la ecuación:

$$I = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \quad (8)$$

$$I = \int r^2 dm \quad (9)$$

Todo cuerpo sólido que puede oscilar alrededor de un eje cualquiera, paralelo al eje que pasa por el centro de masa (centro de gravedad) del sólido, tiene un periodo de oscilación dada por la ecuación (7).

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I_0}{Mgd}} \quad (10)$$

Dónde:

I_0 = Momento de inercia del cuerpo respecto al eje de rotación que pasa por O.

M = Masa del sólido

d = Distancia del centro de gravedad del cuerpo (CG) al eje que pasa por O.

El momento de inercia respecto al eje que pasa por su centro de gravedad (CG) es imposible de determinarlo por el método de oscilaciones, por lo que optamos por el método indirecto, usando el teorema de ejes paralelos o teorema de STEINER, dado por la expresión:

$$I_0 = I_G + Md^2 \quad (11)$$

Donde : I_G = Momento de inercia respecto al centro de gravedad (centro de masa).

Llamando R_G al radio de giro respecto del centro de gravedad de la masa (M) y teniendo en cuenta su definición:

$$I_G = MR_G^2 \quad (12)$$

Sustituyendo (11) y (12) en la ecuación (10), se tiene:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{R_G^2 + d^2}{gd}} \quad (13)$$

Si se representa gráficamente (T) en función de (d), se obtendrá una curva, con dos ramas ver figura (2). La existencia de las dos ramas es consecuencia del tipo de ecuación (13). Físicamente significa que el centro de suspensión se puede elegir por encima o por debajo del centro de gravedad, tomando así valor positivo o negativo respectivamente. Pero en ambos casos (+d o -d) el periodo toma el mismo valor. Las ramas son simétricas respecto del eje vertical, eso implica que en la práctica nos basta tomar valores de d a solo un lado del centro de gravedad.

Figura (2): Representación de (T) como función de (d).

Este método no resulta suficientemente preciso ya que el mínimo de la curva, que necesariamente hay que trazar sobre una serie de valores experimentales, no resulta muy pronunciado. Este valor necesitamos conocerlo con precisión pues a partir de él se

calcula el radio de giro. Para soslayar esta dificultad le daremos otra forma, más adecuada para nuestro objetivo, a la ecuación (13):

$$dT^2 = \frac{4\pi^2}{g} d^2 + \frac{4\pi^2}{g} R_G^2 \quad (14)$$

Si hacemos $y = dT^2$, $x = d^2$, la ecuación (14) es de tipo lineal ($y = ax + b$), con la pendiente:

$$a = \frac{4\pi^2}{g} \quad (15)$$

Y la ordenada en el origen:

$$b = \frac{4\pi^2}{g} R_G^2 \quad (16)$$

Determinados **a** y **b** por medio de la recta de regresión, podemos obtener **g** y **R_G**. Esta determinación se hará ajustando la recta de regresión por el procedimiento de los mínimos cuadrados.

3. MATERIALES, EQUIPOS:

- Trípode variable
- Varillas de acero inoxidable (600mm) (2)
- Péndulo de barra de masa(m)
- Disco de masa (M)
- Cronómetro.
- Nuez doble (2)
- Soporte universal de mesa
- Sensor de movimiento(interface)
- Cinta métrica (regla milimétrica)

4. PROCEDIMIENTO:

4.1 Realice el montaje de la Figura (2) con sensor.

4.2 Realice el montaje de la Figura (3) sin sensor.

4.3 Realice los ajustes necesarios en el software y en la interface para la medición (Consultar con el docente).

Figura (2): Dispositivo experimental del péndulo físico con sensor.

Figura (3): Dispositivo experimental del péndulo físico sin sensor.

4.4 Mida la longitud total de la varilla utilizada en el péndulo compuesto.

4.5 Determine la masa de la varilla (m) y el disco (M).

4.6 Mida el radio del disco de masa M .

4.7 Suspensa el péndulo de barra de acuerdo a la figura (3), para cada uno de los orificios de la barra y hacer oscilar separándola ligeramente un ángulo de 15° y tomar nota del periodo de oscilación de 10 oscilaciones para cada orificio. Mida las distancias (**d**) al eje O.

4.8 Medir el periodo de oscilación para diferentes distancias (d) de la masa **M** y registrar estos valores en la Tabla (1).

4.9 Repetir el numeral (4.8) tres veces, para 10 oscilaciones y hallar el promedio del periodo, consignar los valores en la Tabla (1).

4.10 Calcule el promedio del periodo en la Tabla (1).

4.11 Utilizando las masas de la varilla (m), del disco (M) y sus longitudes, calcular el momento de inercia del péndulo compuesto, para cada una de las distancias de la Tabla (1) colocar sus resultados en la Tabla (2).

4.12 Con los mismos datos utilizados en el numeral anterior calcule el centro de masa del péndulo compuesto, para cada una de las distancias de la Tabla (1), coloque sus datos en la Tabla (2).

Distancia de la masa desde O.	Periodo de oscilación del péndulo.			Promedio del periodo. $(T_1+T_2+T_3)10=\bar{T}$
	d (cm)	T_1	T_2	

Tabla (1): Influencia de la distancia en el periodo del péndulo compuesto.

4.13 Realizar una gráfica de T vs d.

4.14 ¿Qué tipo de gráfica obtuvo? En caso de no ser lineal que sustitución le permite linealizar la curva.

4.15 Después de linealizar la curva, calcule la pendiente de la misma.

4.16 Con los resultados de los numerales (15) y (16) calcule el radio de giro y la gravedad para cada uno de los valores de la Tabla (2).

Distancia d(m)	Momento de Inercia $I_0(\text{Kg.m}^2)$	Momento de Inercia por Steiner	Radio de giro $R_G(\text{m})$	Gravedad g (m/s^2)

Tabla (2): Valores calculados de Momento de Inercia, radio de giro y gravedad.

5. CUESTIONARIO:

5.1 Determinar la expresión matemática del momento de inercia de una varilla de longitud (L), masa (m) y ancho(a).

5.2 Determinar la expresión matemática del momento de inercia de un disco de masa (M) y radio (r).

5.3 Deducir la expresión matemática del Teorema de Steiner.

5.4 ¿Cómo afecta el valor de la distancia de la masa (M), el valor del centro de masa del péndulo físico compuesto?

5.5 ¿Cómo afecta el valor de la distancia de la masa (M), el valor del momento de inercia?

5.6 ¿Cómo afecta el valor de la distancia de la masa al valor de la gravedad?

5.7 ¿Qué factores cree que influyeron en las mediciones realizadas?

5.8 ¿Qué significado físico tiene la pendiente de la ecuación (15)?.

5.9 Determine para que distancia (d), se obtiene el mínimo valor del periodo (T).

5.10 CONCLUSIONES

5.11 RECOMENDACIONES

5.12 BIBLIOGRAFÍA

EXPERIMENTO 04: ONDAS DE SONIDO

1. OBJETIVOS

- Determinar la frecuencia de las ondas sonoras.
- Determinación de la velocidad del sonido utilizando ondas estacionarias.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Las ondas sonoras son ondas longitudinales, que se producen debido a la vibración de las partículas del medio, que producen cambios de presión y densidad a lo largo de la dirección de propagación, generando regiones de alta y baja presión. Las ondas sonoras se encuentran en el intervalo de frecuencias audibles por el oído humano 20 Hz a 20 kHz, si sus frecuencias son menores a las audibles las ondas se llaman infrasonicas y en el caso en que ellas son mayores a las frecuencias audibles estas se conocen como ondas de ultrasonido. La velocidad de propagación de las ondas sonoras depende de las propiedades del medio y su estado termodinámico.

$$v = \lambda f = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{\text{Módulo de compresibilidad}}{\text{Densidad}}} \quad (1)$$

El modelo matemático que describe el movimiento de ondas unidimensionales es:

$$\frac{d^2 \xi}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2 \xi}{dt^2} \quad (2)$$

Cuya solución para ondas armónicas es:

$$\xi(x, t) = \xi_0 \cos(kx \pm \omega t + \varphi) \quad (3)$$

Siendo $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ el número de onda, λ la longitud de onda y $f = \frac{\omega}{2\pi}$ la frecuencia.

Onda estacionaria.- Se obtiene de la superposición de las ondas:

$$\xi_1(x,t) = \xi_0 \cos(kx + \omega t) \quad (4)$$

$$\xi_2(x,t) = \xi_0 \cos(kx - \omega t) \quad (5)$$

$$\xi(x,t) = \xi_1(x,t) + \xi_2(x,t) = 2\xi_0 \cos kx \text{ sen } \omega t \quad (6)$$

Si las ondas se encuentran en un tubo cerrado como se muestra en la figura (1), las frecuencias de los modos de vibración se expresan como:

$$f = \left(\frac{2n+1}{4} \right) \frac{v_s}{L}, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (7)$$

Figura (1): Dispositivo experimental.

Medio	Velocidad del sonido v_s (m/s)
Aire (0°C)	331
Aire (20°C)	343
Agua (25°C)	1493
Agua de mar (25°C)	1533

3. MATERIALES

- Juego de Diapasones
- Cajas de resonancia

- Martillo
- Sensor de Sonido
- Interface 3B Net log
- Computador
- Tubos PVC
- Cubetas de vidrio.
- Cinta métrica

Figura (2): Diapasón, caja de resonancia y martillo.

4. PROCEDIMIENTO

En cada uno de los pasos siguientes realice el ajuste de curvas y el análisis correspondiente, utilizando en software 3B NetLab.

Medir la frecuencia del sonido

1. Conecte el sensor de sonido a la interface y encienda el computador.
2. Utilizando el diapasón de 512 Hz, y una escala de 20 μ s y 1000 datos en el software 3B NetLab realice una lectura de datos para diferentes distancias de la fuente de sonido. Realice el ajuste de curvas a la función seno. Anote sus resultados en la tabla 1.
3. Repita el paso anterior utilizando el diapasón de 384 Hz, 320 y 256 Hz.

Velocidad del sonido

4. Llene con agua el recipiente, sumerja el tubo de PVC hasta dejar unos 5

centímetros libre.

- Utilizando el diapasón de 512 Hz produzca sonidos intensos en el extremo libre del tubo, suba lentamente el tubo hasta detectar que la intensidad del sonido que sale de esta, sea máxima (primer modo). Mida la longitud del tubo que se encuentra fuera del agua, repita 4 veces más y anote sus resultados en la tabla 2.
- Siga produciendo sonidos intensos con el diapasón y siga aumentando la longitud libre del tubo para encontrar el segundo modo (segundo punto donde la intensidad del sonido es máxima). Mida la longitud del tubo que se encuentra fuera del agua, repita 4 veces más y anote sus resultados en la tabla (2).
- Repita los pasos 5 y 6 utilizando el diapasón de 384 Hz y llene la tabla 2.

5. CUESTIONARIO

- Con los datos ajustados obtenidos en los procedimientos 2 y 3, completa la siguiente tabla

Tabla 1

	Diapasón 1	Diapasón 2	Diapasón 3	Diapasón 4
f (Hz) Teórico.				
$\xi(x_0,t)$				
ω (rad/s)				
f (Hz) Exp.				
T (s) Exp.				
Error (%) *				

* Error (%) = error porcentual de la frecuencia experimental respecto a su valor teórico.

- De acuerdo a los gráficos obtenidos y sus respectivos ajuste de curvas ¿qué tipo de ondas son las ondas sonoras? Explique:

3. Con los datos obtenidos en los pasos 5, 6 y 7, complete la siguiente tabla

Tabla 2

	Diapasón 1 f = 512 Hz		Diapasón 2 f = 384 Hz	
	L _i (m) 1er Modo	L _i (m) 2do Modo	L _i (m) 1er Modo	L _i (m) 2do Modo
1				
2				
3				
4				
5				
Promedio				
λ (m)				
V _s (m/s)(*)				
V _s (m/s)(**)				

(*) Calcular la velocidad de propagación del sonido en el aire utilizando la Ec. (4).

(**) Calcular la velocidad de propagación usando $V_s = \lambda f$

4. De acuerdo a sus resultados de la tabla 2 ¿cuál es el valor experimental de la velocidad de propagación del sonido en el aire?
5. Depende la velocidad de propagación del sonido en el aire de la frecuencia del diapasón. Explique.
6. Explique cualitativamente bajo qué condiciones se obtienen los modos de vibración en el tubo PVC.
7. Por qué las ondas sonoras se caracterizan como ondas longitudinales. En que medio es cierta esta afirmación.
8. Haciendo una búsqueda bibliográfica, determine la ecuación de una onda de sonido y muestre que la velocidad de sonido se expresa como en el fundamento teórico.

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

EXPERIMENTO 05: HIDROSTÁTICA

1. OBJETIVOS:

- Evaluar experimentalmente la paradoja hidrostática.
- Evaluar la variación de la presión con la profundidad en un líquido.
- Estudiar el principio de Arquímedes.

2.FUNDAMENTO TEÓRICO

Presión: fuerza normal por unidad de área aplicada sobre una superficie.

$$p = \frac{F_N}{A} \quad (1)$$

Presión Hidrostática: presión debida al peso de un fluido en reposo sin considerar la presión atmosférica. Es la presión que sufren los cuerpos sumergidos en un líquido o fluido por el simple y sencillo hecho de sumergirse dentro de este. Se define por la fórmula:

$$p_H = \rho gh \quad (2)$$

Presión atmosférica: presión ejercida sobre la superficie terrestre por la masa de aire que se encuentra sobre la tierra.

Paradoja Hidrostática: La presión en un fluido estático al mismo nivel (a la misma altura) es siempre la misma.

Figura 1.

Manómetro: Instrumento que consta de un tubo en forma de U, utilizado para medir cambios de presión en un fluidos.

Variación de la presión con la profundidad: la presión entre dos puntos de un fluido separados por una profundidad h se relacionan por:

$$p_2 = p_1 + \rho gh \quad (3)$$

Principio de Arquímedes: Todo fluido en reposo ejerce una fuerza ascensional llamada empuje hidrostático sobre cualquier cuerpo sumergido en ella, que es igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo.

$$E = \rho_L g V_L \quad (4)$$

3. MATERIALES

- Un soporte Universal
- Vaso de Precipitado (250 ml, 100 ml)
- Barra (Fe, Al, madera)
- Platillo con pesas (150 g)
- Dos Nuez doble
- Dinamómetro (2N)
- Cinta métrica (2 m)
- Barra metálica y soporte de dinamómetro
- Dos Campanas de vidrio
- Bola y tapón de goma
- Tubo de vidrio recto (8 cm y 25 cm)
- Juego de sondas para presión hidrostática
- Soporte de tubos
- Tubo de silicona
- Vaso de expansión
- Jeringa de 20 ml

Figura (2): Equipo experimental necesario.

4. PROCEDIMIENTO

Parte I

1. Instalar el equipo de acuerdo a la siguiente figura 3, llena las dos campanas hasta la mitad y observe el nivel de agua en las dos campanas.

2. Luego quita una de las campanas, y colóquela en diferentes posiciones observando en cada caso los niveles de agua en las campanas (como se muestra en las figuras 4 y 5).

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5.

3. Reemplace una de las campanas con un tubito de vidrio y observe los niveles de agua (como se muestran en las figuras 6, 7 y 8).

Figura 6.

Figura 7.

Figura 8.

Parte II

4. Instale el manómetro en U de acuerdo a la figura 9, llene agua hasta que los dos tubos estén llenos hasta la mitad, conecte uno de los extremos del manómetro por medio un tubo de silicona a una de las sondas para medir la presión hidrostática, luego ponga agua en el vaso de precipitados y sumerja la sonda tal

como se muestra en la figura 10.

Figura 9.

Figura 10.

5. Utilice la sonda en forma de gancho para medir la presión hacia abajo, la sonda en ángulo recto para medir la presión hacia los lados y para la presión hacia arriba la sonda recta (en todos los casos sumerja la sonda 5 cm y realice las medidas 3 veces). Anote sus datos en la tabla 1.
6. Para evaluar la variación de la presión con la profundidad, sumerja la sonda recta de 10 cm en 10 cm, anote la profundidad h y la presión absoluta p en la tabla 2.

Parte III

7. Principio de Arquímedes, llene aproximadamente $\frac{3}{4}$ del vaso de precipitados con agua, cuidadosamente coloque la barra de aluminio, madera, la unión plástica, tapón de goma y la bola de goma (como se muestra en la figura 11) y observe cuales flotan y cuales se hunden.
8. Llene con agua el vaso de expansión, justo hasta que rebose sobre el vaso de precipitados, espere hasta que deje de gotear (como se muestra en la figura 12), seque con cuidado el vaso de precipitados y mida la masa m_0 del vaso de precipitados.
9. Determine con el dinamómetro el peso en el aire de las masas de 50,100 y 150 g,

luego sumerja completamente cada masa y usando un dinamómetro, mida el peso en el agua de las masas (como se muestra en la figura 13) y mida también la masa del agua desplazada.

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.

5. CUESTIONARIO

1. De acuerdo a la parte I del Procedimiento: ¿Qué ocurre con los niveles de agua en los pasos 1 y 2? Explique.
2. ¿Qué ocurre con los niveles de agua cuando se cambia una de las campanas por el tubo? Explique.
3. De acuerdo a la parte II del procedimiento. A la misma profundidad, ¿difieren las presiones hacia abajo, hacia arriba y hacia los lados? Explique.

Tabla 1.

manómetro	Δl (cm)			Δl_{prom} (cm)	p_H (Pa)
Hacia abajo					
Hacia arriba					
Sobre los lados					

Tabla 2.

	1	2	3	4	5	6	7
h (cm)							
p (Pa)							

4. Con los datos de la tabla 2. Construya una gráfica de P en función de h, y realice el ajuste de curvas correspondiente
5. Explique qué representa la constante del ajuste de curvas.
6. Explique que representa la pendiente del ajuste de curvas.
7. De la parte III del procedimiento:
8. De acuerdo al paso 7 del procedimiento de que cantidades físicas depende la flotabilidad de los cuerpos. Explique.
9. Con los datos de los pasos 8 y 9 del procedimiento complete la siguiente tabla

Tabla 3

Masa (g)	Peso (N)	Peso aparente (N)	Empuje (N)	Peso de agua desplazada (N)
50				
100				
150				

10. Explique cómo calculó el peso de agua desplazada.
11. Compare los resultados obtenidos para el empuje y el peso de agua desplazada en cada caso. Explique sus resultados.
12. Explique detalladamente el funcionamiento de un submarino.
13. Explique las condiciones que deben tenerse en cuenta para mantener un barco flotando en equilibrio estable (un barco que se inclina ligeramente de su posición de equilibrio vuelva a su posición de equilibrio).
14. Explique la aplicación del principio de Arquímedes para determinar la densidad de cuerpos de forma arbitraria.

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

EXPERIMENTO 06: DILATACIÓN TÉRMICA Y CALOR

1. OBJETIVOS

- Medir la dilatación térmica del acero, latón y aluminio.
- Utilizar la calorimetría para determinar los calores específicos de los sólidos.

2. FUNDAMENTO TEORICO

Dilatación Térmica: cambio de longitud, superficie o volumen que sufre un cuerpo físico debido al cambio de temperatura que se produce en ella por cualquier medio.

Dilatación lineal: es el cambio de longitud que sufren los cuerpos debido a cambios en su temperatura

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T \text{ o } L = L_0 (1 + \alpha \Delta T) \quad (1)$$

Calor: energía en transición entre dos cuerpos en contacto térmico debido a una diferencia de temperaturas entre ellas.

Capacidad calorífica: Cantidad de calor requerido para aumentar la temperatura de un cuerpo en una unidad de temperatura.

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \text{ o } C = \frac{dQ}{dT} \quad (2)$$

Calor específico: cantidad de calor requerido para aumentar la temperatura de una unidad de masa del cuerpo en una unidad de temperatura.

$$c = \frac{Q}{m\Delta T} \text{ o } c = \frac{dQ}{m dT} \quad (3)$$

Calorimetría: estudio de la conservación de la energía calorífica.

$$\sum Q_i = 0 \text{ ó } -Q_{\text{ganado}} = Q_{\text{perdido}} \quad (4)$$

Cambio de fase: paso de un material de un estado de la materia a otro.

Calor latente: cantidad de calor necesario para cambiar de estado una unidad de

masa de un estado a otro.

$$L = \frac{Q}{m} \quad (5)$$

3. MATERIALES

- Dilatómetro
- Calorímetro
- Sensor de temperatura
- Interface 3B Netlog
- Soporte universal
- Generador de vapor

Figura (1): a) Generador de vapor b) Termómetro digital c) Equipo instalado

2. PROCEDIMIENTO

Dilatación térmica

1. Instale el dilatómetro, el termómetro y el generador de vapor, como se muestra en la figura 1. Tome lectura de la temperatura ambiente T_0 y la longitud de las varillas L_0 .
2. Caliente el agua, hasta ebullición y tome la lectura de la temperatura T y el cambio de longitud ΔL de cada uno de los materiales, cuando las agujas del dilatómetro marque un valor fijo.

Calor específico de sólidos:

3. Para determinar el equivalente en gramos de agua del calorímetro: vierta 5g de agua de caño en el calorímetro, agite y luego de unos minutos mida la

temperatura T_0 , caliente 50 g de agua entre 50 y 60°C, mida la temperatura T y agregue al calorímetro, agite y mida la temperatura de equilibrio.

4. Pesar el calorímetro limpio y seco, vierta 100g de agua de caño. Por otro lado haga hervir agua hasta su punto de ebullición, sumerja cuidadosamente el sólido al agua en ebullición, luego introduzca el sólido dentro del calorímetro, remueva el calorímetro hasta que llegue al equilibrio térmico y mida la temperatura de equilibrio.

Calor latente de vaporización del agua:

5. Pesar el calorímetro limpio y seco y vierta 100g de agua de caño. Por otro lado haga hervir agua hasta la vaporización constante, luego sumerja el tubo de desprendimiento en el calorímetro e inyecte cierta cantidad de vapor de agua hasta que se note el cambio de temperatura. Interrumpa el proceso y agite rápidamente, medir la temperatura de equilibrio y pesar nuevamente el calorímetro, teniendo en cuenta que debe estar seco y limpio por fuera.

5. CUESTIONARIO

1. Con los datos obtenidos en los pasos 1 y 2 del procedimiento completa la tabla siguiente:

Tabla 1.

	T_0 (°C)	L_0 (cm)	T (°C)	D (cm)	ΔL (mm)	α (°C ⁻¹)
Aluminio						
vidrio						
Latón						

Para determinar ΔL , considere la siguiente aproximación

$$\Delta L = 2 * R * \frac{D}{20} \text{ mm,}$$

Siendo $R = 2$ mm el radio del eje rotativo.

2. Busque en la bibliografía el valor teórico de los coeficientes de dilatación lineal del aluminio, vidrio y latón. Determine el error porcentual de los coeficientes de dilatación lineal experimental respecto a sus valores teóricos. Comente sus resultados.
3. De acuerdo a la figura que muestra el corrimiento que sufre el eje rotativo

deduzca la ecuación de aproximación para ΔL .

4. Con los datos del paso 3 del procedimiento complete la siguiente tabla:

Tabla 2.

	<i>Masa (g)</i>	T_0 (°C)	T (°C)
Agua de caño			
Agua caliente			

5. Determine el equivalente en gramos de agua del calorímetro que es igual al producto de la masa del calorímetro por el calor específico del calorímetro, teniendo en cuenta que:

$$-\left(Q_{\text{ganado por el agua fría}} + Q_{\text{ganado por el calorímetro}} \right) = Q_{\text{perdido por el agua caliente}}$$

6. Con los datos del paso 4 complete la siguiente tabla:

Tabla 3.

	<i>Masa (g)</i>	T_0 (°C)	T (°C)
Agua de caño			
Sólido			

7. Utilizando el equivalente en gramos del calorímetro calculado en el paso 2 anterior, determine el calor específico y la capacidad calorífica de la muestra de metal, considerando que:

$$-\left(Q_{\text{ganado por el agua fría}} + Q_{\text{ganado por el calorímetro}} \right) = Q_{\text{perdido el metal}}$$

8. Busque en la bibliografía el valor teórico del calor específico del material utilizado y determine el error porcentual del valor experimental del calor específico. Comente sus resultados.
9. Con los datos del paso 5 del procedimiento complete la tabla siguiente:

Tabla 4.

	<i>Masa (g)</i>	<i>T₀ (°C)</i>	<i>T (°C)</i>
Agua de caño			
Vapor de agua			

10. Utilizando el equivalente en gramos del calorímetro, determine el calor latente de vaporización del agua, considerando que:

$$-\left(Q_{\text{ganado por el agua fría}} + Q_{\text{ganado por el calorímetro}} \right) = Q_{\text{latente perdido por el vapor de agua}} + Q_{\text{perdido por el agua procedente del vapor}}$$

11. Busque en la bibliografía el valor teórico del calor latente de vaporización del agua y determine el error porcentual del valor experimental del calor latente de vaporización. Comente sus resultados.
 12. Dé una propuesta de experimento que permita determinar el calor latente de fusión del agua.
 13. Cuál es la relación entre calor, energía térmica y temperatura.
- 6. CONCLUSIONES**
- 7. RECOMENDACIONES**
- 8. BIBLIOGRAFÍA**

EXPERIMENTO 07: PROCESOS TERMODINÁMICOS

1. OBJETIVOS

- Estudio experimental de distintos procesos termodinámicos simples para un gas ideal (aire). En particular se estudiarán procesos, isobáricos isotérmicos e isócoros.

2.FUNDAMENTO TEÓRICO

Gas Ideal: A presiones moderadas, 3 bares aproximadamente, casi todos los gases pueden ser considerados gases ideales. Cuya ecuación de estado es:

$$PV = nRT \quad (1)$$

Donde, P es la presión absoluta del gas, V el volumen, T temperatura absoluta, n el número de moles del gas y R la constante universal de los gases.

Sistema termodinámico: cantidad de materia o una región en el espacio elegida para ser estudiada, y separada de su ambiente por una frontera real o imaginaria. Puede ser un sistema cerrado (no intercambia masa), abierto (no intercambia energía) o aislado (no intercambia masa ni energía).

Estado termodinámico: conjunto de propiedades que determinan la condición en la que se encuentra un sistema termodinámicos (P , V , T , etc.).

Proceso termodinámico: Evolución de determinadas magnitudes (propiedades) termodinámicas de un determinado sistema. Dentro de dichos procesos tenemos isotérmico (temperatura constante), isobárico (presión constante), isócoro (volumen constante), adiabático (calor $Q=0$, $PV^\gamma = cte$ con $\gamma = c_p / c_v$ coeficiente adiabático del gas), politrópico ($PV^k = cte$, siendo k una constante $1 \leq k \leq \gamma$).

Proceso cuasi estático: es un proceso ideal, suficientemente lento, en el cual

las desviaciones a partir del equilibrio son infinitesimales.

3. MATERIALES

- Sensor de presión absoluta
- Sensor de temperatura
- Interface 3B NetLab
- Módulo de ley de Boyle – Mariotte
- Jeringas
- Generador de vapor

Figura 1. Equipo de demostración de la ley de Boyle – Mariotte

Figura 2.

4. PROCEDIMIENTO

Proceso isotérmico:

1. Encierre una cierta cantidad de masa de aire (aire aproximado a gas ideal) dentro del módulo de ley de Boyle-Mariotte y mida el volumen inicial y la presión inicial (que puede ser la presión atmosférica) y la temperatura que permanecerá constante durante el experimento.
2. Varíe varias veces el volumen del aire dentro de la jeringa y mida su presión absoluta en cada caso, anote sus resultados en la tabla 1.

Proceso isócoro:

3. Encierre una cierta cantidad de masa de aire (aire aproximado a gas ideal) en la jeringa, conecte la jeringa al sensor de presión e introdúcela en el recipiente del generador de vapor con agua, como se muestra en la figura 2. Mida el volumen inicial, la presión inicial (que puede ser la presión atmosférica) y la temperatura inicial igual a la temperatura ambiente.
4. Caliente el agua, con la jeringa dentro, en aproximadamente 8°C sobre la lectura inicial manteniendo invariable el volumen. Mida la presión y la temperatura.
5. Repita el paso anterior aumentando sucesivamente la temperatura en 8°C hasta completar la tabla 2.

Proceso isobárico:

6. Utilizando el aire caliente que se obtiene en el experimento anterior, tome las lecturas de la presión, volumen y temperatura del gas y anote.
7. Enfríe el aire en aproximadamente 8°C , manteniendo constante la presión y mida el volumen, anote.

8. Repetir el paso anterior varias veces enfriando cada vez la temperatura del aire en 8°C mida el volumen y anotar los resultados en la tabla 3.

5. CUESTIONARIO

1. Con los datos de los pasos 1 y 2 completo la tabla 1:

Tabla 1.

	1	2	3	4	5	6	7	8
P (Pa)								
L (cm)								
V (cm ³)								
PV								
Temperatura (°C):								

(*) Para calcular el volumen considere que $V = \pi L (D/2)^2$, donde $D = 40$ mm es el diámetro del cilindro.

- Grafique la presión en términos del volumen, plantee una ecuación experimental y determine sus parámetros (realice un ajuste de curvas).
- Explique sus resultados obtenidos en la gráfica y el ajuste de curvas:
- Con los datos de los pasos 3, 4 y 5 complete la tabla 2.

Tabla 2.

	1	2	3	4	5	6	7	8
T (°K)								
P (kPa)								
P/T								
Volumen (cm ³):								

5. Grafique la presión en función de la temperatura, plantee una ecuación experimental y determine sus parámetros.
6. Explique sus resultados obtenidos en la gráfica y el ajuste de curvas:
7. Con los datos de los pasos 6, 7 y 8 del procedimiento, complete la siguiente tabla:

Tabla 3.

	1	2	3	4	5	6	7	8
T (°K)								
V (cm ³)								
V/T								
Presión (kPa):								

8. Grafique la volumen en términos de la temperatura, plantee una ecuación experimental y determine sus parámetros.
9. Explique sus resultados obtenidos en la gráfica y el ajuste de curvas.
10. Bajo qué condiciones, criterios, el aire puede ser considerado un gas ideal.
11. Porque en cálculos de termodinámica generalmente se utiliza los grados Kelvin °K para la temperatura en vez de los grados Celsius (°C).

6. CONCLUSIONES

7. RECOMENDACIONES

8. BIBLIOGRAFÍA

EXPERIMENTO 08: ÓPTICA GEOMÉTRICA

I. REFRACCIÓN Y REFLEXIÓN DE LA LUZ

1. OBJETIVOS

- Estudiar el comportamiento de la luz al pasar de aire a vidrio.
- Determine el índice de refracción del vidrio.
- Determine el ángulo límite

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Cuando un haz de luz incide sobre una superficie límite de separación entre dos medios, tal como una superficie aire-vidrio, parte de la energía luminosa se refleja y parte entra en el segundo medio. El cambio de dirección del rayo transmitido se denomina **refracción**. Ver figura (1).

1.1. ÍNDICE DE REFRACCIÓN

Fue un resultado descubierto experimentalmente que describe la refracción de la luz cuando pasa de un medio a otro.

Figura (1): Descripción del fenómeno de refracción en un medio

$$n_1 \sen \theta_1 = n_2 \sen \theta_2 \quad (1)$$

Donde: n_1 : índice de refracción del medio de incidencia
 θ_1 : ángulo de incidencia
 n_2 : índice de refracción del medio de transmisión
 θ_2 : ángulo de refracción

1.2. ÁNGULO LÍMITE

Figura (2): Descripción del ángulo límite.

En la figura (2), se ve una fuente puntual en vidrio con rayos que inciden sobre la superficie **vidrio-aire** a diferentes ángulos. Todos los rayos se desvían alejándose de la normal. Al ir aumentando el ángulo de incidencia, crece el ángulo de refracción hasta que se alcanza un ángulo de incidencia límite θ_l para el cual el ángulo de refracción es $\theta_2 = 90^\circ$. Si mandamos un rayo incidente cuyo ángulo de incidencia sea mayor que el límite, no se produce refracción, sino que ese rayo se refleja en la superficie de separación de los dos medios, que en este caso se comporta como si fuese un espejo. Este fenómeno se denomina **reflexión total interna**.

De la ley de Snell, el ángulo crítico cumple:

$$\text{sen } \theta_l = \frac{n_2}{n_1} \quad (2)$$

3. MATERIALES

- Caja luminosa, halógena, 12V/20W
- 3 diafragmas de cierre hermético
- Diafragma, 1/2 rendija
- Cuerpo óptico, semicircular
- Fuente de alimentación 3...12V- /6V~, 12V~

4. PROCEDIMIENTO

Índice de refracción

Montaje

- a. Coloca el cuerpo óptico semicircular con la cara plana exactamente en la vertical de las perpendiculares. La superficie mate sobre el disco óptico.
- b. Coloca el diafragma de una rendija en la caja luminosa, sobre la parte de la lente, y ponla a unos 10 cm frente a la cara plana del cuerpo óptico, fig(1).

Realización

- c. Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación (12V~).
- d. Desplaza y alinea la caja luminosa (figura 3) hasta que el haz de luz estrecho transcurra exactamente sobre el eje óptico (línea 0° - normal al plano de incidencia). Se deberá tener en cuenta que el haz de luz se alinee con el eje 0-180° del disco (ángulo de incidencia igual a 0°) tal como se indica en la figura (3).

Figura (3): Disposición del haz de luz en el eje 0-180°

- e. Gira el disco óptico con cuidado y toma diferentes ángulos de incidencia θ_1 (aproximadamente cada 5°), toma nota del correspondiente ángulo de refracción θ_2 del haz de luz después de su paso a través del vidrio. Anota los valores de los ángulos de refracción θ_2 junto con sus correspondientes ángulos de incidencia θ_1 en la tabla 1.
- f. Desconecta la fuente de alimentación y quita la caja luminosa y el cuerpo óptico del disco.

Ángulo límite

- g. Repita los pasos a, b y c del procedimiento.

- h. Desplaza y alinea la caja luminosa (figura 4) hasta que el haz de luz estrecho transcurra exactamente sobre el eje óptico pero se ha de situar el lente semicircular en la posición contraria, en la posición 0° , con la cara circular perpendicular al rayo luminoso, orientándose en el eje $0-180^\circ$ (figura 4).

Figura (4): Haz de luz alineada.

- i. Gire el disco óptico hasta que el rayo se refleje (figura 6 y tomando los diferentes ángulos de incidencia (aproximadamente cada 5°), y viendo el correspondiente ángulo de refracción en el disco óptico (figura 5) y tabulando los valores. Al aproximarse el ángulo de refracción a los 90° , el rayo refractado sale casi rasante los ángulos de incidencia se tomarán con mayor precisión, y con un intervalo menor.

Figura (5).

Figura (6).

5. CUESTIONARIO

Índice de refracción

1. De acuerdo a la parte e del procedimiento complete la tabla (1).

θ_1	$\text{sen } \theta_1$	θ_2	$\text{sen } \theta_2$
0			
5			
10			
15			
20			
25			
30			
35			
40			
45			
50			
55			
60			
65			
70			

Tabla (1): Valores del ángulo de refracción.

2. En una hoja de papel milimetrado, grafique el $\text{sen } \theta_1$, en el eje Y, frente a $\text{sen } \theta_2$ en el de las X. Realice el ajuste de curva correspondiente, y determine el índice de refracción de la lente empleada.

Ángulo límite

3. De acuerdo a la parte i del procedimiento complete la tabla 2.

θ_1	$\text{sen } \theta_1$	θ_2	$\text{sen } \theta_2$
0			
5			
10			
15			
20			
30			
35			
37			
40			
41			

Tabla (2): Valores del ángulo de refracción.

4. Determine el ángulo límite.
5. En una hoja de papel milimetrado, grafique el $\text{sen } \theta_1$, en el eje Y, frente a $\text{sen } \theta_2$ en el de las X. Realice el ajuste de curva correspondiente, y determine el índice de refracción de la lente empleada.

II. COMBINACIONES DE LENTES

1. OBJETIVOS

19. Estudia la trayectoria de la luz en una lente convexa y una lente cóncava.
20. Estudia la trayectoria de la luz a través de combinaciones de lentes convexas y cóncavas.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Lente: Una lente es un medio u objeto que concentra o dispersa rayos de luz. Las lentes más comunes se basan en el distinto grado de refracción que experimentan los rayos de luz al incidir en puntos diferentes de la lente.

3. MATERIALES

- Caja luminosa, halógena, 12V/20W
- 3 diafragmas de cierre hermético
- Diafragma, 3/5 rendijas
- 2 cuerpo óptico, plano-convexo, $f = +100$ mm
- Cuerpo óptico, plano-cóncavo, $f = -100$ mm
- Fuente de alimentación 3...12V- /6V~, 12V~
- Papel blanco A4
- Regla

ATENCIÓN

Cuida que las lentes tengan sus caras planas exactamente sobre la línea vertical de las perpendiculares, y que no varíe su posición durante el experimento.

4. PROCEDIMIENTO

Montaje

- a. Traza en el centro de la hoja dos líneas perpendiculares. El punto de intersección de las líneas es M. dibuja dos marcas sobre la línea vertical a 3 cm de M, una arriba y otra abajo (figura 1).
- b. Coloca la lente plano-convexa (la superficie mate hacia abajo) con la cara plana exactamente sobre la línea vertical de las perpendiculares y entre las dos marcas (figura 1).
- c. Coloca en la caja luminosa el diafragma de tres rendijas sobre el lado de la lente, y ponla a unos 10 cm frente a la cara plana del cuerpo óptico (figura 2).

Figura (1): Montaje experimental.

Figura (2).

Realización

- d. Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación (12V~).
- e. Desplaza la caja luminosa, y si es necesario ligeramente la lente, hasta que el haz de luz central vaya exactamente a lo largo del eje óptico, y no se refracte al atravesar la lente.

- f. Observa la trayectoria de los haces paralelos al atravesar la lente, y anota lo que observas en la tabla (1).
- g. Marca la posición del foco en el eje óptico.
- h. Ve cambiando paso a paso el montaje siguiendo las figuras 2a hasta 2e. el haz central debe pasar siempre por la lente sin refractarse.
- i. Observa en cada paso la trayectoria de los haces y, especialmente, la posición del foco. Anota todo en la tabla (1).
- j. Apaga la fuente de alimentación, y quita la caja luminosa y los cuerpos ópticos del papel.

5. RESULTADOS

Lente en la trayectoria de la luz	Trayectoria de los haces de luz	Posición del foco

Tabla (1): Trayectoria del haz y posición del foco.

6. CUESTIONARIO

- i. ¿Qué diferencia hay en la refracción de la luz que incide paralela sobre una lente planoconvexa y sobre una planocóncava?
- ii. ¿Por qué no se refractan los haces de luz que inciden sobre la lente cóncava a lo largo del eje óptico?
- iii. ¿Cómo varía la trayectoria de la luz cuando se sustituye una lente planoconvexa por una lente biconvexa?

- iv. ¿Cómo se puede variar la distancia focal?
- v. ¿Qué efecto produce la combinación de una lente planocóncava y una planoconvexa de la misma curvatura (figura 2e)? Explícalo.

III. DESOMPOSICIÓN DE LA LUZ BLANCA

1. OBJETIVOS

- 21. Estudia la descomposición de la luz blanca (dispersión) al refractarse en un prisma.
- 22. Estudia la posibilidad de reunificar la luz blanca, que ha sido descompuesta en un prisma.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

Descomposición de la luz: La luz blanca o visible es el conjunto de todas las longitudes de onda del espectro visible. Puede descomponerse en luces monocromáticas, siempre que atraviese algún obstáculo que obligue a las diferentes ondas que constituyen la luz blanca a viajar a velocidades diferentes, por ejemplo un prisma transparente. El resultado es el arco iris o espectro de la luz blanca.

3. MATERIALES

- Caja luminosa, halógena, 12V/20W
- 3 diafragmas de cierre hermético
- Diafragma, 1/2 rendijas
- Cuerpo óptico, trapezoidal
- Cuerpo óptico, semicircular
- Cuerpo óptico, planoconvexo, $f = +100$ mm
- Fuente de alimentación 3...12V- /6V~, 12V~
- Papel blanco A4
- Transportador de ángulos
- Regla

4. PROCEDIMIENTO

Montaje

- Coloca sobre la mesa la hoja de papel en sentido apaisado. Traza dos líneas perpendiculares en el tercio izquierdo de la hoja. Al punto de intersección lo denominamos M (figura 1).
- Marca un ángulo de 28° desde el punto de intersección M, y traza una línea auxiliar (figura 1).
- Dobla hacia arriba la esquina superior derecha del papel. Formará una especie de pantalla.
- Coloca el cuerpo trapezoidal (la cara mate hacia abajo) sobre la línea vertical, entre el punto M y la marca, como se indica en la (figura 1).
- Coloca la caja luminosa, con la parte de la lente, pero sin diafragma, oblicua por encima del cuerpo óptico (figura 1).

Figura (1): Montaje experimental.

Realización

Descomposición de la luz

- Conecta la caja luminosa a la fuente de alimentación ($12V\sim$).
- Desplaza la caja luminosa hasta que el borde inferior de la sombra del haz coincida con la línea auxiliar (figura 1).
- Observa el haz refractado que sale del prisma formando franjas. Corrige, si es necesario, la posición de la caja luminosa girándola cuidadosamente.

- i. Anota los colores que se ven en la pantalla.

Reunificación de la luz

- j. Instalar el sistema de acuerdo a la figura 2.
- k. Desplaza la caja luminosa hasta que el borde inferior de la sombra coincida exactamente con la línea auxiliar (figura 2).
- l. Observa el haz refractado que sale del prisma formando franjas. Corrige si es necesario, la posición de la caja luminosa girándola cuidadosamente.
- m. Tapa aproximadamente la mitad de la abertura de la caja luminosa, para que la luz salga sólo por la cara oblicua del prisma (figura 2).
- n. ¿Qué colores se observan? Anótalos en la tabla 1.
- o. Une las dos lentes convexas por sus caras planas y sitúalas en el haz refractado abierto en abanico, como se ve en la figura 1:2.
- p. Observa la trayectoria del haz refractado antes y después de pasar por la combinación de lentes, y anótalo en la tabla 1.
- q. Suprime el color rojo del haz en abanico antes de que entre en las lentes, utilizando, p. ej. Una tira de papel.
- Observa la variación del color reunificado, y anota de nuevo lo que observes en la tabla 1.
- r. Repite el proceso, pero suprimiendo ahora la zona azul del espectro antes de las lentes. Obsérvalo y anótalo en la tabla 1.
- s. Desconecta la fuente de alimentación, y quita los cuerpos ópticos del papel.

Figura (2): Montaje experimental.

5. RESULTADOS

Montaje experimental	Observación
Trayectoria de la luz sin la combinación de lentes	
Combinación de lentes en la trayectoria de la luz	
Supresión de la zona del rojo	
Supresión de la zona del azul	

Tabla (1): Resultados observados

6. CUESTIONARIO

- i. ¿Qué sucede con la luz blanca cuando atraviesa un prisma?
- ii. ¿Qué cambios se producen cuando se hace pasar el haz abierto en abanico a través de una lente convexa?
- iii. ¿Por qué la percepción del color varía cuando se suprimen colores del espectro?
- iv. ¿Se puede reunificar los colores de la luz? Explique.
- v. ¿Se puede volver a descomponer por dispersión un color compuesto, obtenido por supresión de uno de los colores del espectro?

7. CONCLUSIONES

8. RECOMENDACIONES

9 .BIBLIOGRAFÍA.

ANEXOS
MODELO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LABORATORIO DE
FÍSICA I, FÍSICA II y FÍSICA III

Después de realizar un experimento, el estudiante debe presentar un informe de laboratorio. El cual de acuerdo a las características de los cursos de FÍSICA se sugiere que tenga el siguiente contenido:

- 1. Caratula**
- 2. Objetivos**
- 3. Fundamento teórico**
- 5. Materiales**
- 6. Procedimiento**
- 7. Datos Experimentales**
- 8. Análisis de Datos**
- 9. Cuestionario**
- 10. Conclusiones y Recomendaciones**
- 11. Bibliografía**

El informe se debe presentar en hojas de papel bond tamaño A4, márgenes; izquierda 2.5 cm, derecha, superior e inferior 2cm, y tipo de letra calibre 11; utilizando editores de texto Word, Excel, Matlab; entre otros procesadores científicos.

DESCRIPCIÓN BREVE DEL CONTENIDO

CARATULA.- Consta de una sola página conteniendo la siguiente información:

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR

UNTELS

Carrera profesional

Escudo de la UNTELS

Laboratorio de Física

Experimento N° ____

Título de la práctica realizada

Apellidos y Nombres, código(s) del (los) estudiante(s) que presentan el informe

Nombre del profesor que dirige el curso

Ciudad y fecha

OBJETIVOS.- Son las metas que se persiguen al realizar la experimentación. Se encuentran establecidas en los manuales de laboratorio.

FUNDAMENTO TEÓRICO. Se trata de un resumen de los principios, leyes y teorías de la Física que se verifican o aplican en la experiencia respectiva.

En esta parte del informe se debe resumir las leyes y teorías referentes al experimento y expresarlo por medio de uno o más mapas conceptuales.

Ejemplo: Ley de Boyle

Mapa conceptual realizado en CmapTools, herramienta que puede descargarse de:

<http://cmaptools.softonic.com/descargar>

Un manual sencillo se encuentra en:

http://www.lourdes-luengo.es/coordinadores/manual%20cmaptools_lourdesluengo.pdf

MATERIALES.- Describir los materiales y equipos utilizados en el experimento, mencionando sus características.

PROCEDIMIENTO.- Contiene todas las partes del proceso experimental, observaciones y el conjunto de datos obtenido durante la realización de la experiencia en el laboratorio.

DATOS EXPERIMENTALES.- Constituyen el conjunto de datos experimentales tomados en laboratorio, cuadros de datos y/o gráficos obtenidos con el software 3B NetLab, gráficos que deben presentar la curva experimental, la curva ajustada y los parámetros del ajuste de curvas correspondiente.

Ejemplo Ley de Boyle

Presión (atm)	V (mL)	PV (mL.atm)
0,842	12	10,10
1,09	9	9,81
1,34	8	10,72
1,83	5,5	10,07
2,32	4,4	10,21
2,82	4	11,28
3,31	3	9,93

ANÁLISIS DE DATOS. Contiene las representaciones gráficas de los datos experimentales, los cálculos realizados con los datos experimentales, los resultados y sus respectivas discusiones (interpretaciones físicas de los resultados).

Un gráfico pueden ser presentado en papel milimetrado o en una hoja de cálculo (Excel) y debe contener, a) dispersión de puntos, b) la ecuación matemática (lineal, cuadrática, potencial o exponencial) calculadas usando los datos experimentales (ajuste de curva) y c) la curva descrita por la ecuación matemática (gráfica del ajuste de curvas).

En los cálculos realizados para construir las gráficas se debe hacer una justificación de porqué se eligió la forma de la ecuación matemática y que método de ajuste de curvas se utilizó (en caso de usar cálculos computacionales debe indicar que paquete se utilizó y la secuencia de comandos usados).

Las discusiones y respuestas a las preguntas propuestas en la hoja de trabajo deben expresar clara y coherentemente sus resultados (como interpreta el resultado), los mismos que deben ser consecuencia directa de sus resultados obtenidos en el experimento y sus cálculos realizados. En

las Explicaciones también se deben comparar los resultados experimentales obtenidos y los resultados predichos por la teoría.

Ejemplo: Ley de Boyle

Figura 1: Gráfico de presión en función de volumen

Explicación: La gráfica se realizó en excel 2007, con la opción insertar grafico de dispersion, luego se agregó línea de tendencia potencial sobre la dispersión de puntos, seleccionando la opción presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico, luego se agregó los rótulos de los ejes.

La curva potencial se escoge por la forma gráfica que tienen la dispersión de puntos.

Discusión (interpretación)

Del gráfico se puede deducir que, efectivamente, a temperatura constante la presión (P) de un gas es inversamente proporcional a su volumen (V), dado que la ecuación experimental ajustada

$$P = 8089 V^{-1.01}$$

Es aproximadamente igual a:

$$P = 8089 V^{-1} = \frac{9089}{V}$$

Es decir que $PV = 8089$, que está de acuerdo con la ley de Boyle.

El error porcentual del exponente de la ecuación experimental es

$$\text{error}\% = \frac{|X_{\text{Teorico}} - X_{\text{Exp}}|}{X_{\text{Teorico}}} 100\% = \frac{|1 - 1.01|}{1} 100\% = 1\%$$

Concluimos que el comportamiento del aire se aproxima bastante bien al de un gas ideal.

Los pequeños errores cometidos se deben posiblemente a efectos de fricción en la jeringa.

CUESTIONARIO.- Consiste en preguntas de extensión que vienen en la guía de laboratorio o las que el Profesor indique y deben ser desarrollados usando la bibliografía necesaria de manera clara y coherente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Aquí se trata del resumen del análisis de los resultados obtenidos del fenómeno físico estudiado. Específicamente en el análisis de datos, las conclusiones se hacen con base en la comparación entre los resultados obtenidos y los valores teóricos que muestra la literatura (bibliografía), exponiendo las causas de las diferencias y el posible origen de los errores.

Las recomendaciones y sugerencias que propone el estudiante con fines de optimizar los resultados del experimento.

BIBLIOGRAFÍA. Se consigna la bibliografía consultada y de utilidad en la elaboración del informe. La bibliografía de libros y/o artículos debe ajustarse a las normas establecidas internacionalmente.

Textos:

Autor(es), título del texto, edición, editorial, ciudad y año.

[1] P. A. Tipler, Física Tomo I, Tercera Edición, Ed. Reverté S. A., España, 1993.

[2] F. Sears - M. Zemansky, Física Universitaria, Ed. Pearson, México, 2000.

Artículos de revistas:

Inicial(s) del nombre(s) seguidos por apellidos de los autores, título de la revista, volumen (en negrilla), número de entrega cuando existe, número de la página, año.

[1]. R. J. BALL AND D. P., ALMOND Materials Evaluation, **31**(3), 165-173 (1998)

Páginas de Internet:

Inicial(s) del nombre(s) seguidos por apellidos de los autores (o nombre de la institución, en caso de no tener autores), título de la página,

Se considera solo páginas de instituciones reconocidas y páginas con autores dados, con enlaces precisos a los temas de la práctica realizada.

[1]. S. GIL y E. RODRÍGUEZ, Física Recreativa <http://www.fisicarecreativa.com/guias/procesos.pdf>

***OBSERVACIÓN:**

La evaluación del laboratorio comprende:

Test de entrada (0 a 5 puntos)

Informe final (0 a 15 puntos)

PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO:

Para evitar cualquier accidente o daños durante la sesión de laboratorio, se recomienda lo siguiente:

- 1) Se prohíbe el acceso al laboratorio bajo la influencia de bebidas embriagantes o enervantes.
- 2) Se prohíbe entrar con alimentos y bebidas al laboratorio de Física.
- 3) Operar de manera correcta el equipo de laboratorio para evitar poner en riesgo la seguridad propia o la de terceros.
- 4) No correr, jugar o lanzar objetos dentro del laboratorio.

- 5) Está prohibido llevar los bancos y equipos de laboratorio fuera de los pasillos y áreas de trabajos comunes.
- 6) Conocer la localización de los extintores en el laboratorio de Física, y averigüe como utilizarlo.
- 7) Debe anticipar los movimientos de sus compañeros de laboratorio, cuando están manipulando los equipos o realizando las sesiones de laboratorio, para poder evitar accidentes dentro de éste.
- 8) Mantengan libre, las salidas y los pasillos del laboratorio de Física, de equipos, cajas u objetos.
- 9) Observar los cables de los equipos eléctricos, para evitar descargas en los estudiantes o docente.
- 10) Los circuitos y equipos deben estar armados antes de la realización de las prácticas. Nunca se deberá realizar la conexión cuando los equipos estén energizados.
- 11) En caso de alguna contingencia ambiental como vientos fuertes o tormentas eléctricas, conservar la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, localizar las rutas de evacuación y desalojar el laboratorio de manera ordenada.
- 12) En caso de incendio, conservar la calma, localizar las rutas de evacuación, cubrir boca y nariz con un pañuelo y desalojar el laboratorio de manera ordenada. Si el humo es demasiado denso, arrástrese por el piso y desalojar el laboratorio, no intentar apagar el fuego, ya que puede estar en riesgo su vida si éste está fuera de control.
- 13) Si vas a manipular equipos eléctricos, utiliza la regla “de una sola mano” utilizando una mano al tocar cualquier equipo eléctrico/electrónico de manera que nunca se cierre el circuito con contacto mano-mano.
- 14) Si vas a soldar circuitos eléctricos, utiliza protección ocular y/o nasal, para evitar los gases que emanan durante este proceso.
- 15) Utiliza protección ocular cuando realices cortes de alambre.

PLANIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

Para que la realización de la sesión de laboratorio sea rápida y fácil, tanto para el alumno como para el docente, se deben tomar en cuenta las siguientes disposiciones:

- 1) El profesor debe entregar, con un día como mínimo, la lista de los equipos y materiales que requiera para su sesión de laboratorio.
- 2) El profesor debe realizar la práctica de laboratorio, con un día como mínimo, y realizar las observaciones pertinentes al coordinador de laboratorio.
- 3) Si requiere la instalación de software para la realización de su sesión de laboratorio en cada mesa de trabajo.
- 4) El alumno debe planificar anticipadamente la realización de las sesiones de laboratorio.
- 5) Cuando utilice la estufa, espere un tiempo prudente hasta que la parte superior se haya

enfriado.

- 6) Debe comprobar que los equipos están en óptimas condiciones para la realización de las sesiones de laboratorio.
- 7) Revise los materiales de vidrio, si presentan un desperfecto o rajadura, informar al coordinador de laboratorio antes de realizar la sesión de laboratorio.
- 8) El alumno debe analizar todas las tareas e identificar los peligros y las medidas de seguridad posibles de aplicar, de ser necesaria al trabajar con equipos o artefactos energizados o no.
- 9) No deje las mochilas o cuadernos en la mesa, para ello están los mochileros en la parte posterior del laboratorio.

REPOSICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO DAÑADO:

En caso de daños parciales o totales del equipo y material de Laboratorio de Física de la UNTELS, se seguirán los lineamientos listados a continuación:

- 1) Cuando se daña algún equipo o material de laboratorio, el docente debe llenar la hoja de “Reporte de Incidentes/accidentes”, del anexo 3.
- 2) Si el alumno daña y/o rompe algún equipo o material de laboratorio, se confiscará su D.N.I. preventivamente por dos semanas.
- 3) Si durante ese tiempo, el alumno no repone el equipo, se procederá a confiscar su carnet de estudiante, hasta que reponga el equipo y se notificará a las autoridades competentes.
- 4) Todo daño ya sea parcial o totales al equipo y material del laboratorio se someterá a revisión para determinar si fue por causas inherentes a la operación o por causas intencionales, de mal uso o descuido.
- 5) En caso de que el daño fuese por causas de operación inherentes al equipo y material, el alumno o docente será deslindado de tal hecho.
- 6) En caso que se determinen causas intencionales, por descuido o negligencia, quien o quienes hayan utilizado el material o equipo deberán reparar o reponer en su totalidad el elemento de laboratorio dañado, en un plazo no mayor a una semana a partir de la fecha del evento.
- 7) Si el involucrado o los involucrados no cumplieron con la norma (c) señalada anteriormente, se informará el asunto al jefe de laboratorio quien determinará las acciones a tomar.

Jefatura de Laboratorio de Física

Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur

